

*Хасанова Г.Б.
ассистент
кафедра «Межфакультетские дисциплины»
Алимова М.А.
студент
Хужакулова М.М.
студент
Национальный университет Узбекистана
Джизакский филиал
Узбекистан, Джизак*

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ

Аннотация. В данной статье изложена основная проблематика домашнего насилия. Мы решили выбрать эту тему, так как принимать реальность очень сложно и зачастую люди, уже понимая, что что-то идёт не так, начинают обманывать самого себя мыслями о том, что всё хорошо. Вовремя не остановив негативное отношение к себе, начинают наступать более серьёзные последствия. Рассматривая реальность, важно отличать констатацию фактов от интерпретаций. Только по своим личным ощущениям мы можем понять, нарушены наши границы или нет.

Ключевые слова: Домашнее насилие, физическое и психологическое насилие, семья, объекты насилия, агрессор, помощь, профилактика.

*Khasanova G.B.
assistant
department "Interfacult disciplines"
Alimova M.A.
student
Khuzhakulova M.M.
student
National University of Uzbekistan
Jizzakh Branch
Uzbekistan, Djizakh*

DOMESTIC VIOLENCE: THE PROBLEM IS SOCIAL AND LEGAL

Abstract. This article describes the main problems of domestic violence. We decided to choose this topic because it is very difficult to accept reality and often people, already realizing that something is going wrong, begin to deceive

themselves with thoughts that everything is fine. Without stopping the negative attitude towards yourself in time, more serious consequences begin to occur. Considering reality, it is important to distinguish the statement of facts from interpretations. Only by our personal feelings can we understand whether our borders have been violated or not.

Keywords: Domestic violence, physical and psychological violence, family, objects of violence, aggressor, assistance, prevention.

Введение

В настоящее время тема насилия, к сожалению, всё больше и больше набирает обороты. Домашнее насилие – это любое унижительное поведение, которое используется для контроля. Зачастую давление начинается с желания почувствовать контроль над жертвой или с ощущения власти над ней. Насилие существует во всех социальных группах независимо от уровня дохода, образования, положения в обществе, классовых, расовых, культурных, религиозных, социоэкономических аспектов, т. е. распространенность различных видов и форм насилия в семье такова, что охватывает всю популяцию. Домашнее насилие – это реальное действие или угроза умышленного физического, сексуального, психологического или экономического воздействия, принуждения со стороны одного члена семьи по отношению к другому с целью контроля, запугивания или удовлетворения своих потребностей.

Анализ и методология литературы

Проблема насилия в семье долгое время была табуированной областью, и до настоящего времени существует сопротивление социума обращению к этой проблеме. Правительство, международные организации очень серьёзно стали подходить к этому вопросу, для защиты от насилия создаются, усовершенствуются, различные законы в Семейном, Уголовном кодексе, а также за последние годы были созданы: в 1992 году **Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин** в своей **Рекомендации общего порядка №19** заявил, что **насилие в отношении женщин является формой дискриминации**, направленной против женщины по причине того, что она является женщиной, или имеющей несоразмерное влияние на женщин. Такое насилие в значительной степени препятствует возможности женщин пользоваться правами и свободами наравне с мужчинами.

В декабре 1993 года в **Декларации об искоренении насилия в отношении женщин** было признано, что **насилие в отношении женщин нарушает права и основные свободы женщин**, а также содержался призыв к государствам и международному сообществу стремиться к искоренению насилия в отношении женщин.

В этом же году **Венской декларацией и Программой действий** признано, что **искоренение насилия в отношении женщин в**

общественной и частной жизни является обязательством в области прав человека. Существовавшая тогда Комиссия по правам человека впервые осудила гендерное насилие в 1994 году и в том же году назначила **Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях.**

В 1995 году Всемирная конференция ООН по положению женщин, которая прошла в Пекине, вновь подтвердила выводы конференции в Вене, назвав насилие в отношении женщин одной из важнейших проблемных сфер.

В 2017 году, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил 25-летие Общей рекомендации №19*, разработав дальнейшие международные стандарты в области гендерного насилия в отношении женщин. В **Общей рекомендации №35** Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин признал, что **концепция недопустимости гендерного насилия в отношении женщин постепенно приобретает статус одного из принципов международного обычного права**, налагающего обязательства на все государства.

В феврале 2017 года начал действовать резонансный закон о декриминализации побоев в семье.

Насилие в семье в отношении женщины, это не простые ссоры или конфликт, где оба партнера имеют равное положение в критической ситуации. В домашнем насилии равенства нет. Один человек стремится контролировать другого, используя физическую силу, экономические возможности, психологическое давление и т. п. с целью обретения власти и контроля над своим партнером.

Полученные результаты

Актуальность данной проблемы обуславливается статистикой. По данным о глобальной распространенности насилия Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), каждая третья женщина (35 %) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера. Во всем мире 30 % женщин, которые состоят в отношениях, заявляют о том, что они испытывали на себе какую-либо форму физического или сексуального насилия со стороны своего партнера в течение жизни. Согласно Всеобщей Декларации прав человека, все люди имеют право жить без насилия. Никто не должен терпеть пытки или унижающим достоинство действия.

Внутри семейного насилия можно выделить отдельные категории, такие как: жестокое обращение с детьми; насилие, направленное против супруги (а); насилие в отношении престарелых и др. Особенность насилия в семейном контексте – и для насильника, и для жертвы – состоит в необходимости продолжать общение, сохранять и поддерживать систему межличностных взаимоотношений.

Причины (факторы) насилия в семье подразделяются на: психопатические (предрасположенность к насилию родителей и детей); социальные – воздействие внешних (социальных) факторов; бедность, безработица, социальная изоляция, низкий образовательный и культурный уровень и т. п.; психосоциальные (факторы насилия подразделяются на структурные, ситуативные и коммуникативные; коммуникативные факторы являются определяющими).

Выделяют четыре основных вида домашнего насилия это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие.

Конкретный случай домашнего насилия может включать в себя все четыре вида, несколько или один из них. Данные виды также могут чередоваться во времени и переходить от одного к другому.

Женщины являются жертвами насилия в течение значительных лет и продолжают подвергаться не только физическим, но и психологическим последствиям. Помимо того, женщины, которые сталкиваются с домашним насилием, могут прибегать к алкоголю и наркотикам в качестве механизма преодоления, в конечном итоге становясь зависимыми от таких веществ. Страдающие стороны также испытывают физиологические повреждения, вплоть до развития серьезных заболеваний. Результаты домашнего насилия весьма пагубно сказываются не только на их психологическом, но и на физическом здоровье. Прежде всего, домашнее насилие начинается с того, что партнер хочет чувствовать, что контролирует отношения. Обидчик сосредотачивается на запугивании другого партнера, используя невербальные, вербальные или физические приемы, чтобы в конечном итоге получить контроль над другим человеком. Чтобы другой человек выполнял свои желания, притеснитель может также прибегнуть к использованию эмоционального насилия. Эмоциональное насилие включает в себя словесные оскорбления, такие как обзывание, крик, стыд и обвинение. Изоляция, запугивание и контролирующее поведение равным образом относятся к категории эмоционального насилия. Преступник может изолировать жертву от друзей и семьи или манипулировать ими, заставляя их думать, что именно они, и только они – виноваты в жестоком поведении. Как было отмечено выше, не обязательно, чтобы насилие было только физическим, оно может быть и эмоциональным, что встречается гораздо чаще. В противовес от физического насилия, эмоциональное – более коварное и неощутимое. Основная цель такого насилия – заставить человека сомневаться в себе и других людях, сломить его волю. Жертвами эмоционального насилия становятся люди, которые оказываются рядом с агрессором и обращают на себя его внимание какими-то своими достоинствами, который тот хочет присвоить. Жертва склонна оправдывать поведение партнера, пытается обмануть саму себя позитивными мыслями и во многих случаях думает, что партнер поступает плохо по отношению к ней из-за дефицита радости и понимания в жизни. Агрессор – это всегда

опытный и талантливый игрок. В результате взаимодействия с таким человеком жертва остается один на один с тяжелыми чувствами и как говорится – падает в пропасть и не может найти выхода из данной ситуации.

Заключение

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что причины домашнего насилия начинаются с одной цели. Эта цель поставлена с целью, почувствовать власть и контроль над другим человеком. Это достигается путем установления границ, изоляции другого партнера от его друзей, семьи и всех близких и даже финансового контроля над ними. Поэтому для выхода из сложившейся ситуации необходимо слияние трех составляющих: профилактики, наказания и помощи пострадавшим. В первую очередь предлагается перевести дела о домашних побоях в категорию частопубличного обвинения. Это снимет с потерпевших непосильную для них обязанность самим расследовать преступление. При этом необходимо узаконить формулировку «насилие в отношении близких лиц». Не будьте равнодушны друг к другу, оставайтесь людьми в любых жизненных ситуациях, и помните, мир на Земле зависит только от нас! Подводя итоги необходимо отметить, что какой бы ни была ситуация насилия, она всегда причиняет ущерб развитию личности. Последствия насилия — это «психологическая бомба замедленного действия», которая включает в себя хроническую депрессию, самодеструктивные тенденции, трудности функционирования в супружеской и родительской роли.

Использованные источники:

1. Попова И.В. Опыт исследования проблемы семейного насилия // Научный диалог. 2012. №4. С. 124-135.
2. Игебаева Ф. А. Семья в трансформирующемся российском обществе (на примере Республики Башкортостан) // Социологические исследования. 2014. № 9. С. 73-76
3. Хасанова Г. Б. и др. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИКУ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 259-263.
4. Хасанова Г., Коробкова А., Эшмухаммедов У. Информационные технологии в обучении и воспитании детей //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 231-233.
5. Kamolov, Dostonbek Rustam O'G'Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YESHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.
6. Хасанова, Г.Б., Разногорская, М.Я. and Хасанова, Э.Р. 2023. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ: ЛЕГЕНДЫ И РЕШЕНИЯ. *GOLDEN BRAIN*. 1, 6 (Mar. 2023), 113–117.

7. Хасанова, Г., Косимова, А., & Холмирзаев, Нурислом. (2023). ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЁЖИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВА. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 260–262. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/financial-market-growth/article/view/19096>